

**PAXTA XOM-ASHYOSI SIFATINI UNING SAQLANUVCHANLIGIGA
TA'SIRINI TADQIQ QILISH**

**Toshkent davlat agrar universiteti
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va
qayta ishlash fakulteti 1-kurs
Ismoilova Jamila Azim qizi**

**Toshkent davlat agrar universiteti
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash
va qayta ishlash fakulteti 3-kurs
Erqulov Husniddin Xayrulla o'g'li**

**Toshkent davlat agrar universiteti
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va
qayta ishlash fakulteti 2-kurs
To'layeva Durdona Xaydarali qizi**

Annotatsiya: ushbu paxta xom-ashyosi sifatini oshirish va saqlashga oid ma'lumotlar keltirilgan. Bugungi kunda yurtimizda paxtachilikda qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: paxtachilik, qishloq xo'jaligi, ilg'or texnologiyalar, Xalqaro ISO tashkiloti, Subyektiv omillar, iqtisodiy omillar.

Mamlakatimiz iqtisodiyotida paxtachilik va paxta tozalash sanoatining salmog'i katta. Soha qanchalik rivojlansa xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlari ham rivojlanadi. Shu nuqtayi nazardan ham paxtachilikni yanada rivojlantirish respublikamizning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, mamlakatimiz azaldan o'zining

iqlimi, senmiun tuprog'i, yer osti va yer usti boyliklari bilan mashhur bo'lib kelgan. Bugungi kunda ham O'zbekistonda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari jahon bozori peshtaxtalarida o'ziga xos o'rin egallaydi. Buni birgina paxtachiligimiz misolida ham ko'rishimiz mumkin. Hozirda mamlakatimizda har yili 3,0-3,2 million tonna paxta xomashyosi yetishtirilmoqda. Bunday muvaffaqiyatga erishishning asosiy omili hukumatimiz tomonidan sohaga berilayotgan doimiy e'tibor va ayniqsa, iqtisodiy imtiyozlar, fan va texnika yutuqlari hamda ilg'or texnologiyalarni joriy etish, fermerlik harakatiga katta yo'l ochilishi hisoblanadi. Bosqichma-bosqich olib borilayotgan islohotlar tufayli fermer xo'jaliklarining moddiy texnika bazasi yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda. Paxta va paxta mahsulotlarining sifat ko'rsatgichlarini hozirgi bozor iqtisodiyotining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Keyingi paytlarda iste'molchilarning paxta mahsulotlariga bo'lgan talabi kundan kunga ortib bormoqda. Chunki, hozirgi paytda Respublikamizning ichki bozorlari xorijdan keltirilayotgan sifatli mahsulotlarga bo'lgan talabi katta. Bizning asosiy maqsadimiz ichki bozorlarimizni o'zimizda ishlab chiqarilayotgan sifatli mahsulotlarni ko'paytirish va to'ldirish, hamda respublikamiz eksport salohiyatini oshirishdan iboratdir. Paxta mahsulotlarini tashqi va ichki bozorlarda raqobatlasha oladigan bo'lishi kerak. Mahsulot sifatini yaxshilash va uning raqobatbardoshligini oshirish va ta'minlash masalasi respublikamiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uchun katta ahamiyatga egadir. Yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish, ta'minlash va rejalashtirishda zamonaviy baholash uslublari va sifat ko'rsat- kichlarining standartlarini yaxshi bilishlari lozim. Paxta mahsulotlarini sifatini yaxshilash uchun qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Xalqaro ISO tashkilotiga 1992 yilda a'zo bo'lgan O'zbekiston Respublikasida metrologiya va standartlashtirish bo'yicha asosiy talablarni bajarish borasida «Sifat» tizimi joriy etildi. Mahsulot sifatini yaxshilash va uni oshirish muhim ahamiyatga egadir. Buning uchun muhandis texnik xodimlardan yangi turdagi texnologik mashinalar yaratish va foydalanish, mahsulot sifatini baholashda matematik usulda asoslashni bilishlarini talab etadi. Bulardan kutilayotgan asosiy maqsad nazariy va amaliy bilimlarni jamlab, paxta mahsulotlari sifatini baholash va standartlashtirish ishlarini amalga oshirishdir.

Paxta tozalash zavodlarida chigitli paxtadan 34—35 % tola, 60—62 % chigit, 2—2,5 % momiq (lint) va 1,0—1,5 % chiqitlar ajratib olinadi. Dunyo miqyosida to‘qimachilik tolasi ishlab chiqarishda paxta ulushiga 50—60 % dan ko‘prog‘i to‘g‘ri keladi. Tolasidan, asosan, ip yigiriladi, to‘qimachilik buyumlari, kiyim va gigroskopik paxta tayyorlanadi. Undan aviatsiya, avtomobil, elektr va boshqa sanoatlar keng foydalanadi. Toladan parashutlar, baquvvat iplar, kirza, shlanglar, qayish, kino — rasm plyonkalari, yozuv qog‘ozlari kabi ko‘plab mahsulotlar tayyorlanadi. Mahsulot sifatining shakllanishida unga juda ko‘plab omillar ta‘sir etadi va bu omillar shartli ravishda texnik, tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarga bo‘linadi. Bu omillar o‘z navbatida obyektiv va subyektiv omillarga ajratiladi. Obyektiv omillarga ko‘proq texnik omillar kiradi: buyum konstruksiyasi, ishlab chiqarishni mexanizasiya va avtomatizasiyalashtirish, ishlab chiqarish bazasining texnik darajasi, nazoratning texnik vositalari, zamonaviy texnologiya va boshqalar.

Subyektiv omillarga inson faoliti bilan bog‘liq omillar kishilarning qobiliyati, ishlab chiqarish vazifalarini bajarishga munosabati kiradi. Texnik omillarga asbob – uskunalarning jihozlanishi, nazorat vositalari va texnik hujjatlarning holati, dastlabki materiallar hamda yarim fabrikatlarning sifati yangi texnik vositalarning mavjudligi dastlabki materiallar hamda yarim fabrikatlarning sifati va shunga o‘xshashlar kiradi. Tashkiliy omillar rejali va bir maromda ishlash, texnik xizmat va jihozlarni ta‘mirlash, materiallar, butlovchi buyumlar, jihozlarni texnologik hujjatlar va nazorat vositalari bilan ta‘minlanganligi, ishlab chiqarish madaniyati, mehnatni ilmiy asosda tashkil qilish kabi omillarni o‘z ichiga oladi.

Iqtisodiy omillar mehnatga xaq to‘lash shakllari, oylik maoshining miqdori, yuqori sifatli mahsulot va ishni rag‘batlantirish, mahsulot yaroqsizligi uchun ish xaqidan ushlab qolish, mahsulotning sifat darajasi, tannarxi va bahosi kabi omillardan tashkil topadi. Ijtimoiy omillarga kadrlarni tanlash, ularni joy- joyiga qo‘yish, malaka oshirishni tashkil qilish, ilmiy – texnik ijod, ijodkorlik va ixtirochilikni tashkil etish, jamoaning turmush sharoitlari, o‘zaro munosabatlar , jamoadagi psixologik muhit va tarbiyaviy ishlar kiradi. Bu omillar sifatga alohida yoki birgalikda ta‘sir etishi mumkin.

Keltirilgan fikrlarni xulosa qilib aytganda, Qadim zamonlardan to hozirgi kungacha paxta eng muhim texnik ekinlardan biri bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Bu o'simlikdan qimmatbaho tola - paxta olinadi, undan keyin mato, trikotaj, ip va paxta ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Paxta juda termofil ekin bo'lganligi sababli, uni etishtirish uchun faqat Rossiyaning eng janubiy hududlari mos keladi va hatto juda cheklangan miqyosda. Paxta o'ziga xos ekin hisoblanadi. Uni muvaffaqiyatli etishtirish uchun ko'p quyoshli va mo'tadil yog'ingarchilik bilan uzoq vaqt, sovuqsiz iliq davr kerak. Boshqacha aytganda, tropik va subtropik iqlim paxta uchun eng mos keladi. Mamlakatimiz hududida paxtani faqat Shimoliy Kavkazda va hatto bu iqlim zonasi uchun maxsus etishtirilgan navlardan foydalangan holda ko'proq yoki kamroq muvaffaqiyatli etishtirish mumkin. Paxta yetishtirishda uni almashlab ekishda beda bilan almashish tavsiya etiladi. Gap shundaki, g'o'za tuplari tuproqning sho'rlanishini sezilarli darajada oshirsa, beda, aksincha, kamaytiradi. Siz uni don va boshqa ekinlar bilan ham almashtirishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.T.Shayxov va boshqalar. Paxtachilik. Darslik, Toshkent, «Mehnat», 1990.
2. M.Muxammadjonov, A.Zokirov. G'o'za agrotexnikasi, Toshkent, 1995.
3. A.I.Shleyxer Paxtachilik, Toshkent, 1958.
4. A.Shleyxer va boshqalar Paxtachilikdan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar, Toshkent, «Mehnat», 1980.
5. R.Oripov, A.Sanaqulov, I.Islomov. Paxtachilikdan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari. Toshkent, Tamannum, 2010.